

ISBN 978-602-73683-1-6

PROSIDING SEMINAR NASIONAL
BIODIVERSITAS SAVANA NUSA TENGGARA

PROSIDING

SEMINAR NASIONAL

BIODIVERSITAS SAVANA NUSA TENGGARA

Kupang, 24 November 2015

ISBN 978-602-73683-1-6

9 786027 136831 6 >

**BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KUPANG**
**BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

PROSIDING

SEMINAR NASIONAL

BIODIVERSITAS SAVANA NUSA TENGGARA

Kupang, 24 November 2015

**BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KUPANG**
**BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

**PROSIDING
SEMINAR NASIONAL “BIODIVERSITAS SAVANA DI NUSA TENGGARA”
KUPANG, 24 NOVEMBER 2015**

Terbit Tahun 2016

**Penanggung Jawab :
Ir. Edy Sutrisno, M.Sc**

**Redaktur :
Azis Rakhman, S. Hut**

**Editor :
Dr. Gerson ND. Njurumana, S. Hut., M. Sc
Dr. S. Agung S. Raharjo, S. Hut., MT
Dr. Michael L. Riwu Kaho, M. Sc
Hery Kurniawan, S. Hut., M. Sc
M. Hidayatullah, S. Hut., M. Si**

**Sekretariat :
Ali Ngimron, S. Hut., M. ENG
Mardiyanto**

**Desain Cover dan Layout :
Mardiyanto**

**@ Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Kupang**

**Dipublikasikan dan dicetak oleh :
BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN KUPANG
JL. ALFONS NISNONI NO. 7 (BLK) P.O BOX 69 AIRNONA KUPANG 85115
TELP (0380) 823357, 833472
FAX (0380) 831068
Email : aisuli@yahoo.com ; Website : www.foristkupang.org**

ISBN : 978-602-73683-1-6

DIPA BPPLHK Kupang 2016

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	iii
Rumusan Seminar	iv
Sambutan Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi	vii
Daftar Isi	xi

Makalah Komisi Flora

1. Sebaran Dan Konservasi Ampupu (*Eucalyptus urophylla* S.T. BLAKE) di Nusa Tenggara Timur
I Komang Surata 1
2. Sifat Fisis Mekanis Kayu Potensial Nusa Tenggara Timur: Kabesak (*Acacia leucophloea* (Roxb.) Willd) dan Timo (*Timonius sericeus* (Desf) K. Schum.)
Heny Rianawati, Siswadi dan Retno Setyowati 17
3. Aspek Ekologi Kayu Ules (*Helicteres isora* L.) sebagai Tanaman Obat di Desa Bosen : Penyangga Cagar Alam Mutis Kabupaten Timor Tengah Selatan
Aziz Umroni, Dani Pamungkas, Oktofianus Tanopo dan Gerhard E. S. Manurung 30
4. Pemanfaatan Kulit batang Faloak (*Sterculia quadrifida* R.Br.) sebagai bahan baku obat herbal di Pulau Timor
Siswadi, Agung Sri Raharjo, Eko Pujiono, Grace S. Saragih dan Heny Rianawati 43
5. Variasi Materi Genetik dan Pertumbuhan Semai Injuwatu (*Pleiogynium timoriense* (dc.) leenh.) di KHDTK Hambala Kabupaten Sumba Timur
Sumardi 56
6. Potensi dan Kajian Dugaan Produk Kayu Songga (*Strychnos ligustrina* BL) di Kabupaten Bima
I Wayan Widhana Susila 64
7. Studi kemampuan beberapa jenis rumput pakan dalam memperbaiki sifat fisik dan kimia tanah pada ekosistem savana di Sumba Timur
Prijo Soetedjo 76

Makalah Komisi Fauna

8. Peranan Savana Dalam Mendukung Kehidupan Komodo di Taman Nasional Komodo
Maria Magdalena Panggur dan Helmi 87

PEMANFAATAN KULIT BATANG POHON FALOK (*Sterculia quadrifida* R.Br.) SEBAGAI BAHAN BAKU OBAT HERBAL DI PULAU TIMOR

Oleh :

Siswadi¹, Agung Sri Raharjo¹, Eko Pujiono¹, Grace S. Saragih¹ dan Heny Rianawati¹

¹ Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang
Jln. Alfons Nisoni No. 7 Kupang Nusa Tenggara Timur
Phone (+62-380) 823357 Fax (+62-380) 831068
email : ady_plk@yahoo.com

ABSTRAK

Faloak (Sterculia quadrifida R.Br.) merupakan tumbuhan asli Pulau Timor yang banyak digunakan masyarakat dalam pengobatan berbagai macam penyakit. Teknik pemanfaatan kulit batang yang digunakan oleh setiap orang juga berbeda-beda baik pemilihan bahan kulit, cara pengupasan, penanganan pasca panen, campuran yang digunakan ataupun proses perebusannya. Teknik pengupasan kulit batang dapat berpengaruh pada kelestarian pohon faloak di alam. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui berbagai fungsi dan teknik pemanfaatan faloak sebagai obat herbal oleh masyarakat di Pulau Timor. Metode pengambilan data adalah dengan wawancara terhadap 31 orang responden, baik peramu/dukun kampung/herbalis maupun masyarakat pengguna yang secara langsung mendapatkan manfaat dari mengkonsumsi kulit batang faloak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden menggunakan faloak untuk menyembuhkan berbagai penyakit yang berhubungan dengan fungsi hati. Sebanyak 55 % responden menggunakan faloak untuk menyembuhkan gangguan fungsi hati (liver). Dari 5 orang responden yang berprofesi sebagai herbalis terungkap bahwa masih banyak fungsi lain dari faloak seperti menyembuhkan penyakit ginjal, kandung kemih dan penambah darah. Diduga berbagai senyawa aktif yang terkandung dalam kulit batang faloak seperti fenolik dan flavonoid memiliki peran besar dalam proses penyembuhan berbagai gangguan kesehatan tersebut.

Kata kunci : tumbuhan obat, kulit batang, lestari, liver

I. PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia telah lama mengenal dan menggunakan tanaman berkhasiat obat sebagai salah satu upaya dalam menanggulangi masalah kesehatan. Pengetahuan tentang tanaman berkhasiat obat berdasar pada pengalaman dan ketrampilan yang secara turun temurun telah diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tanaman obat adalah tanaman yang

mempunyai fungsi menjaga kesehatan dan menyembuhkan penyakit ringan maupun berat, baik yang dibuat secara sederhana maupun modern dan pengobatannya dilakukan secara sederhana maupun modern (Sitepu et al, 2000).

Tradisi penggunaan tanaman obat oleh masyarakat Indonesia sudah ada sejak zaman nenek moyang, hal ini juga tidak terlepas dari budaya setempat. Handayani dan Suharmiati (2002) menjelaskan survei perilaku Responden yang dilakukan di Indonesia terdapat 61,3% responden memiliki kebiasaan meminum obat tradisional. Kecenderungan masyarakat untuk kembali ke alam (*back to nature*) dengan memanfaatkan berbagai tanaman obat dikarenakan obat sintesis sangat mahal, kemudahan dalam memperoleh tanaman obat dan dapat ditanam di pekarangan rumah, murah, dapat diramu sendiri di rumah (Depkes 1983). WHO merekomendasi penggunaan obat tradisional termasuk herbal dalam pemeliharaan kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengobatan penyakit, terutama untuk penyakit kronis, penyakit degeneratif dan kanker (WHO, 2003).

Sebagaimana daerah lain di Indonesia, penggunaan obat tradisional juga dilakukan oleh masyarakat Pulau Timor. P. Timor merupakan salah satu pulau yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Posisi geografis P. Timor merupakan wilayah dari dua negara yaitu P. Timor bagian Barat merupakan wilayah Provinsi NTT dan P. Timor bagian Timur merupakan wilayah Republik Demokratik Timor Leste (RTDL) atau yang dulu dikenal dengan Timor Timur (Siswadi, 2015).

Salah satu jenis tumbuhan yang telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat di P. Timor adalah Faloak (*Sterculia quadrifida* R. Br.). Faloak merupakan spesies dari famili *sterculiaceae* yang banyak digunakan untuk mengobati gangguan kesehatan terutama yang berkaitan dengan gangguan peredaran darah dan gangguan fungsi hati. Bagian tanaman yang biasa dimanfaatkan masyarakat untuk obat adalah kulit batangnya. Teknik pemanfaatan kulit batang yang digunakan oleh setiap orang juga berbeda-beda baik pemilihan bahan kulit, cara pengupasan, penanganan pasca panen, campuran yang digunakan ataupun proses perebusannya. Teknik pengupasan kulit batang dapat berpengaruh pada kelestarian pohon faloak di alam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemanfaatan faloak sebagai obat herbal oleh masyarakat di Pulau Timor.

II. METODOLOGI

A. Waktu dan Tempat

Pelaksanaan penelitian dilakukan dari Juni 2011 sampai dengan Desember 2014. Adapaun lokasi penelitian berada di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kab. Timor Tengah Selatan, Kab. Timor Tengah Utara dan Kab Belu.

B. Bahan Dan Alat

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi; kuisisioner, kulit batang pohon faloak. Peralatan yang digunakan yaitu ; *tally sheet*, parang, pita diameter, haga meter, camera, *recorder*, timbangan digital, periuk tanah, dan ember.

C. Prosedur

1. Wawancara

Metode pengambilan data adalah dengan wawancara terhadap 31 orang responden yang tersebar di semua lokasi penelitian. Wawancara ini dilakukan baik pada peramu/dukun kampung/herbalis maupun masyarakat pengguna yang secara langsung mendapatkan manfaat dari mengkonsumsi kulit batang faloak.

Pemilihan responden ditentukan secara purposive dengan kriteria mereka yang tahu atau menggunakan faloak dalam mengobati penyakit. Wawancara dimaksudkan untuk menggali asal responden, pengetahuan responden tentang khasiat, cara penggunaan, bagian yang digunakan, cara pemanenan dan asal faloak yang diambil.

2. Survey dan Praktik Pembuatan

Survey lapangan dilakukan untuk memverifikasi bagian yang digunakan, jumlah yang digunakan, komposisi, serta proses perebusan sampai siap dikonsumsi. Kegiatan survei ini tidak dilakukan pada pada semua responden, akan tetapi lebih difokuskan pada peramu/herbalis.

D. Analisis Data

1. Karakteristik Responden :

- a. Komposisi Profil responden
- b. Komposisi asal responden
- c. Komposisi jenis kelamin responden
- d. Komposisi mata pencaharian

2. Karakteristik Tumbuhan Obat

- a. Persentase bagian yang dimanfaatkan
Perhitungan persentase bagian faloak yang dimanfaatkan (daun, batang, akar, bunga, buah, kulit, kayu) :
- b. Persentase habitus tumbuhan
Perhitungan persentase tumbuhan obat dari berbagai tipe habitat (hutan, kebun, sawah, ladang, pekarangan).

3. Peruntukan faloak

Perhitungan persentase untuk menggali pemanfaatan faloak oleh responden.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tumbuhan faloak di P. Timor tersebar mulai dari P. Timor bagian Barat (Kota Kupang dan Kab. Kupang) sampai dengan P. Timor Bagian Tengah (Kab. Belu dan Kab. Malaka). Masyarakat P. Timor mengenal pohon faloak dengan berbagai sebutan nama lokal antara lain ; 'Faloak' (Kota dan Kabupaten Kupang, Kab. TTS), 'Flolo' (Kefamenanu, Kab. TTU) dan 'Nitaen' atau 'Mitaen' bahasa Tetun (Atambua, Kab. Belu). Sebagian masyarakat mengetahui pohon faloak, akan tetapi tidak semua masyarakat mengenal faloak sebagai tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai obat. Berikut pada Gambar 1 adalah sebaran lokasi survei di P. Timor.

Gambar 1. Peta sebaran sampel

Pulau Timor terdiri dari 4 kabupaten (Kab. Kupang, Kab. Timor Tengah Selatan, Kab. Timor Tengah dan Kab. Belu) dan 1 kota madya (Kota Madya Kupang). Untuk mengetahui sejauh mana karakteristik dan penggunaan faloak oleh responden berikut hasil-hasil yang telah didapatkan.

A. Profil Responden Dan Pemanfaatan Faloak

1. Profil Responden

Responden yang memanfaatkan faloak digolongkan menjadi 3 kelompok yaitu peramu/herbalis, peramu yang juga sebagai pengguna dan

pengguna. Berikut Gambar 2 diagram perbandingan persentase jumlah kelompok responden.

Gambar 2. Profil responden pengguna faloak

Tidak semua masyarakat pengguna faloak pada awalnya mengetahui bahan yang digunakan berasal dari rebusan kulit faloak. Ada dua tipe herbalis yang dijumpai yaitu tipe terbuka dan tertutup. Herbalis yang terbuka biasanya adalah para peramu yang mendapatkan pengetahuan tentang penggunaan faloak dari saudara ataupun kerabat mereka, sehingga mereka tidak berkeberatan berbagi pengetahuan. Sedangkan tipe herbalis tertutup adalah mereka yang memiliki pengetahuan tentang manfaat faloak dan cara meramunya, akan tetapi mereka tidak mau membagikan pengetahuan mereka kepada orang lain. Ada dua alasan herbalis tertutup ini, yang pertama adalah mereka tidak ingin tersaingi dan yang kedua mereka tidak ingin menanggung resiko jika terjadi sesuatu yang merugikan pada orang yang direkomendasikan.

2. Sebaran Responden

Survei yang dilakukan di P. Timor meliputi semua kabupaten dan Kota Kupang, Gambar 3 menunjukkan persentase domisili responden.

Gambar 3. Persentase domisili responden

Responden yang memanfaatkan faloak terbanyak berasal dari Kab. Belu (39%) dan Kota Kupang (29%). Ada dua dugaan sementara yakni; kemungkinan yang pertama adalah informasi dan pengetahuan tentang potensi faloak sebagai obat herbal di Kabupaten Kupang dan Kabupaten TTU lebih sedikit dibandingkan dengan daerah lain. Kemungkinan yang kedua adalah pohon faloak di Kab. Kupang dan Kab. TTU sebaran alaminya tidak tumbuh merata di semua daerah, sehingga faloak lebih sulit ditemukan.

3. Jenis kelamin Responden

Persentase responden kebanyakan pria adalah dimungkinkan karena pria memiliki resiko beberapa jenis penyakit yang dapat diobati dengan faloak. Faloak yang digunakan untuk pengobatan, merupakan jenis pohon dan banyak tumbuh di hutan, sehingga kemampuan pria untuk mengakses dan memanfaatkan faloak jauh lebih besar dibanding wanita (Gambar 4).

Gambar 4. Persentase jenis kelamin pengguna faloak

4. Mata pencaharian responden

Sebagian besar responden yang memanfaatkan faloak berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Gambar 5).

Gambar 5. Pekerjaan responden

Ada data yang menarik dari gambar 5, dimana jumlah pengguna faloak dengan profesi PNS yang cukup besar. Ada beberapa kemungkinan yang memunculkan data ini yakni ketika dilakukan survei instansi yang didatangi terlebih dahulu adalah Dinas Kehutanan dan instansi pemerintah yang lain, yang ternyata banyak PNS ini yang pernah terserang penyakit dan sembuh setelah menggunakan faloak. Data ini dapat menjadi potensi pemanfaatan faloak itu sendiri, karena sebagian besar masyarakat yang berprofesi sebagai PNS merupakan kalangan berpendidikan dan bisa disebut berpenghasilan menengah. Hal ini dapat meningkatkan citra/kesan yang melekat pada obat tradisional/herbal/jamu yang banyak dikesankan tidak ilmiah, murahan dan tidak higienis.

5. Bagian yang digunakan

Bagian dari faloak yang digunakan oleh masyarakat menjadi informasi yang sangat penting untuk digali, karena terkait erat dengan efektifitas hasil pengobatan dan kelestarian tanaman faloak, berikut Gambar 6 adalah proses pemanenan kulit batang faloak.

Gambar 6. Pemanenan kulit batang faloak

Data yang diperoleh dari semua responden baik herbalis ataupun masyarakat yang selama ini mengambil mengakses pohon faloak, diketahui bahwa 100% responden memilih bagian kulit batang sebagai bahan baku obat herbal. Proses pemanenan kulit yang dilakukan oleh masyarakat adalah menggunakan parang berbahan besi baja. Penggunaan alat panen bisa jadi memiliki pengaruh terhadap senyawa aktif dalam simplisia yang di panen. Menurut Agoes (2007), kulit batang yang mengandung minyak atsiri atau golongan fenol harus dipanen menggunakan alat bukan logam dan kemudian dikeringkan.

6. Teknik pengolahan faloak

Teknik pengolahan kulit batang faloak untuk menjadi obat herbal, semua responden menjawab menggunakan teknik perebusan langsung menggunakan air biasa. Alat yang digunakan dalam proses perebusan kulit tersebut semua herbalis menggunakan kuali yang terbuat dari tanah. Akan tetapi bagi para responden yang mengambil sendiri kulit batang faloak dari pohon, kebanyakan mereka tidak mempermasalahkan perebusan dengan panci yang terbuat dari aluminium ataupun kuali dari tanah. Berpengaruh atau tidaknya alat yang digunakan saat proses perebusan masih memerlukan kajian lebih lanjut. Gambar 7 adalah proses dan hasil perebusan faloak yang dilakukan oleh salah satu herbalis.

Gambar 7. Proses pengolahan faloak

Dari lima orang herbalis yang ditemui, tiga orang mengatakan bahwa proses perebusan kulit batang faloak menggunakan kulit faloak murni (tanpa campuran bahan lain). Sedangkan dua orang herbalis menggunakan beberapa campuran bahan lain seperti bawang merah, bawang putih, serai, kencur, kunyit dan kayu manis. Tidak diperoleh informasi pasti terkait penggunaan bahan campuran dalam perebusan kulit faloak, akan tetapi herbalis tersebut mengatakan bahwa pengetahuan dalam penggunaan bahan campuran diperoleh secara turun temurun.

7. Cara mendapatkan faloak

Sumber informasi dan pengetahuan tentang kegunaan dan manfaat faloak sangat beragam. Begitu juga cara mendapatkan faloak sebagai obat herbal, Gambar 8 adalah cara masyarakat mendapatkan kulit batang faloak.

Gambar 8. Persentase cara responden mendapatkan faloak

Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar responden (32%) mendapatkan faloak dari herbalis. Ada beberapa alasan mengapa herbalis menjadi sumber utama untuk mendapatkan faloak; pertama, herbalis merahasiakan keberadaan pohon faloak yang biasa diambil oleh herbalis tersebut. Kedua adalah para herbalis merahasiakan bahwa minuman/obat herbal yang diberikan kepada pasien adalah merupakan herbal berbahan utama kulit batang faloak. Ketiga adalah masyarakat lebih percaya atau tersugesti bila datang langsung kepada peramu dari pada mencari sendiri.

Hutan menjadi sumber penting masyarakat dalam mengakses faloak, sebanyak 29% masyarakat mendapatkan faloak dari hutan. Selain itu masyarakat memperoleh faloak dari padang savana, pinggir jalan dan kiriman dari daerah lain.

8. Pemanfaatan faloak untuk pengobatan

Penggunaan tanaman obat dapat dibagi dalam empat kelompok tujuan, yaitu promotif (pemeliharaan kesehatan), preventif (pencegahan), kuratif (pengobatan), dan rehabilitatif (pemulihan kesehatan) (Ma'at 2002). Menurut masyarakat di P. Timor faloak sering digunakan untuk berbagai pengobatan gangguan kesehatan, diantara penggunaan tersebut terlihat pada Gambar 9.

Gambar 9. Persentase penggunaan faloak

Pemanfaatan faloak yang paling umum ditemui di masyarakat P. Timor adalah untuk pengobatan gangguan fungsi hati. Beberapa gangguan fungsi hati adalah radang hati/hepatitis antara lain disebabkan oleh virus, bakteri, parasit, obat-obatan, bahan kimia alami/sintetis merusak hati (*hepatotoksik*), alkohol, cacing, gizi buruk dan autoimun (Dalimartha, 2005). Tahun 2007 dan 2013 prevalensi kasus hepatitis di provinsi NTT adalah yang tertinggi dibanding

dengan provinsi lain. Kasus tertinggi terjadi pada nelayan/buruh/petani, dimana kisaran umur terbanyak terjadi pada usia 45-54 dan 61-74 tahun (Kementerian Kesehatan, 2014).

Faloak juga digunakan oleh masyarakat untuk memulihkan stamina, beberapa responden menyatakan bahwa dengan mengkonsumsi air rebusan faloak di malam hari dapat membuat stamina mereka membaik pada pagi harinya. Beberapa responden yang memiliki mata pencaharian sebagai pekerja bangunan dan buruh mengungkapkan bahwa mereka mengupas kulit batang faloak yang diperoleh di lahan sekitar lokasi mereka bekerja tanpa membayar. Pulihnya stamina seseorang karena mengkonsumsi faloak, diduga karena kandungan senyawa flavonoid pada kulit faloak. Menurut Birt *et al.* (2001) senyawa flavonoid dapat menghambat pendarahan, sebagai antioksidan, pengendali radikal bebas, mengurangi pembekuan dan memperlancar darah, serta pemulihan bagi sel-sel pada liver yang mati/rusak.

B. Keamanan Penggunaan Obat Tradisional

Penggunaan obat tradisional termasuk faloak harus dilakukan dengan baik dan tidak berlebihan. Pada kulit batang faloak terdapat banyak senyawa, di antaranya adalah alkaloid, fenolik, flavonoid dan terpenoid (Siswadi *et al.* 2014) Umumnya bahan alam murni/simplisia memiliki Lethal Dosis yang tinggi mengingat dalam satu simplisia terdapat banyak senyawa dan bukan senyawa tunggal sebagaimana obat-obat sintetis (Harborne, 1987). Penggunaan faloak juga dianjurkan tidak berlebihan, disamping akan mubazir juga dikhawatirkan dapat berdampak pada kesehatan pengguna faloak itu sendiri.

Sebagai contoh daun Tapak dara mengandung alkaloid yang bermanfaat untuk pengobatan diabetes. Akan tetapi daun Tapak dara juga mengandung vincristin dan vinblastin yang dapat menyebabkan penurunan leukosit (sel-sel darah putih) hingga $\pm 30\%$, akibatnya penderita menjadi rentan terhadap penyakit infeksi. Padahal pengobatan diabetes membutuhkan waktu yang lama sehingga daun tapak dara tidak tepat digunakan sebagai antidiabetes melainkan lebih tepat digunakan untuk pengobatan leukemia ((Bolcskei *et al.*, 1998; Lu Y, *et al.*, 2003; Field dan Noble, 1990; Wu *et al.*, 2004).

C. Konservasi dan Domestikasi Faloak

Selama ini masyarakat memanen kulit batang faloak yang berasal dari alam dan belum melakukan domestikasi. Praktik pemanenan kulit batang faloak yang sering kali melebihi kemampuan regenerasi kulit sehingga berakibat kematian pohon. Hal ini tentunya akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat itu sendiri. Pemanenan kulit batang faloak sebaiknya tidak dilakukan melingkar keseluruhan kulit yang akan mengakibatkan kematian pohon faloak. Oleh karena

itu penulis memandang perlu dilakukannya konservasi dan domestikasi. Hal ini untuk mengurangi ketergantungan akan bahan baku kulit batang faloak yang bersumber dari alam.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Fungsi faloak sebagai pohon yang bermanfaat bagi pengobatan berbagai macam penyakit telah diketahui oleh sebagian besar masyarakat di P. Timor. Sebagian besar masyarakat di P. Timor menggunakan faloak untuk penyembuhan penyakit yang berkaitan dengan gangguan fungsi hati.

B. Saran

Mengingat selama ini masyarakat P. Timor memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pohon faloak yang tumbuh di alam, maka perlu adanya tindakan konservasi dan domestikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, G. 2007. Teknologi Bahan Alam. Penerbit ITB. Bandung.
- Birt, D.F., Hendrich, S. Wang, W. 2001. Dietary Agents in Cencer Prevention : Flavonoids and Isoflavonoids. Pharmacol.
- Bolcskei H, Szantay C Jr, Mak M, Balazs M, Szantay C, 1998, New antitumor derivatives of vinblastine, *Acta Pharm Hung.*, 68(2):87-93.
- Dalimartha, S. 2005. Ramuan Tradisional Untuk Pengobatan Hepatitis. Penebar Swadaya. Jakarta.
- Departemen Kesehatan R.I. 1983. Evaluasi Dalam Penyuluhan Kesehatan. Departemen Kesehatan. Jakarta.
- Field G. B. dan Nobel L.R. 1990. Solid phase peptide synthesis utilizing 9-florenylmethoxycarbonyl amino acids. *Int J. Pept. Protein res.* 35. 161-214.
- Fang Y, Li L, Wu Q, 2003, Effects of beta-asaron on gene expression in mouse brain. *Zhong Yao Cai.*
- Handayani dan Suharmiati. 2002. Meracik Obat Tradisional Secara Rasional. Tempo. Jakarta.
- Harborne, J. B. 1987. Metode Fitokimia Penuntun Cara Modern Menganalisis Tumbuhan Terbitan Kedua. Penerjemah: Padmawinata, K. dan I. Sudiro Penerbit ITB, Bandung.
- Kementerian Kesehatan 2014. Situasi Dan Nalisis Hepatitis. Pusat Data Kementerian Kesehatan. Jakarta Selatan.
- Sitepu D, Sudiarto, Rosita SMD. 2000. Pengadaan dan Pengolahan Bahan Baku Obat Tradisional. *Warta Tumbuhan Obat Indonesia.* Jakarta Pusat.

- Siswadi, Rianawati, H., Saragih, G. Hadi. H., 2014. The Potency of Faloak's (*Sterculia quadrifida*, R.Br.) Active Compunds as Natural Remedy. Prosiding International Seminar "Forests and Medicinal Plants for Better Human Welfare". Director of Center for Forest Productivity Research and Development. Bogor.
- Siswadi. 2015. Rendemen Ekstrak Dan Flavonoid Total Kulit Batang Pohon Faloak (*Sterculia Quadrifida* R.Br.) Pada Beberapa Kelas Diameter Dan Strata Ketinggian Tempat Tumbuh. Tesis Pascasarjana Fakultas Kehutanan UGM. Yogyakarta.
- WHO, 2003, Traditional medicine, <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs134/en/>, diakses Mei 2016.
- Wu ML, Deng JF, Wu JC, Fan FS, Yang CF, 2004, Severe bone marrow depression induced by an anticancer herb *Cantharanthus roseus*, J Toxicol Clin Toxicol. 42(5): 667-71.